

200 *El Radiador* La RADIO

PRIMERA PARTE

LA RADIO

I
 És la radio un aparato
 que fa poch qu'ha sortit nou
 és bonich i mol barat
 i d'aquí a poch ratu
 respón á Moscou!
 Tan sols posá una antena
 un filferro i uns cordons
 sentiran a boca plena
 com d'una galena
 surten las cançons.

(Tornada)

Ojo moreneta si escoltas la radio
 no estiguis soleta quan vingui l'Arcadio
 per que aquell fulano te cops amagats
 i toca'l piano pels quatre costats

II

Un dia la Filomena
 li va dí han el seu promés
 pue li pusés una antena
 i unaltra galená

que se senti més
 Yo no sé com la pusaba
 ni tampoc queva pasá
 el cas es que ella plorava
 de tan qu'ell picaba
 sobre'l colomá.

(Tornada)

Ojo moreneta, etc., etc.

III

Una noia moreneta
 per favor m'ha demanat
 que li posi una anteneta
 ben arrambadeta
 amb el seu ferrat.
 Comqu'hi te alguna gotera
 y també molta humitat
 al toca'l fil del radera
 per nó teni espera
 tot se l'ha trencat.

Tornada

Ojo moreneta etc., etc.

Segunda partede La RADIO

IV

L'altre dia a la Claret
lei xicot l'i ha regalat
una Radio de trompeta
a més boniqueta
que s'ha registrat.
Com qu'ell es petit de mena
y ella molt grossa de pit
vna nit de lluna plena
nan clava l'antena
per damunt del llit.

Tornada

Ojo moreneta etc., etc.

V

Jo tiach una cosineta
que la Radio li fa pó
y cuan ja sent la trompera
la veureu pobreta
morta en un recó.

Diu qu'els que fan la cantadá
son dimonis que hi ha alli
i perxó alguna vegada
l'han vist abrasada
amb el seu cosí.

Tornada

Ojo moreneta; etc., etc.

VI

Perque pugui passa el rato
un marit a regalat
a la dona un aparato
bonich i barat
i molt estimat.

El marit que s'diu Arcadio
mitj plorant ara m'ha dit
q'uella está mes per la Radio
si mes per la Radio
que del seu marit.

Tornada

Ojo moreneta etc. etc.

VII

Desde que hi han tantes antenes
pels terats y pels balcons
ja no's veuen tantes nenes
que busquen galenes
per alguns carrerons.

Com que moltes Radios tenen
unes en trompa y altres no
les que no ja s'entenen
ei es que no ho entenen
amb l'escultador.

Tornada

Ojo moreneta etc. etc.

VIII

Una señora en gran pompa
una Radio n'ha comprat
es d'aquelles que tenen trompa
i a tots a borra
ella ha convidat.

Y ara la señora veient
que'ls espera a tots a dins
no vol que la trompa toqui
ni la gent s'hen vagi
si no son veins.

Ojo moreneta etc., etc.

F I N

La Gaviota

Zarzuela en dos actos letra de «Amichatis» y A. Oliveros
 Música del eminente y popular maestro compositor Rafael Millán.

Felices hijos de esta tierra,	busquen la fosca
hermanos míos del alma,	semblantse amb els gats
yo siempre fui hombre de guerra,	que trapelles son
pero hoy anhelo la calma.	¡enamorats!
La calma evocadora de recuerdos	Ese bello cantar
hoy mi alma llena de emociones,	me embelesa
¡que triste es el rumor de vuestras risas	y otro tiempo feliz
en la agonía de mis amores!	me recuerda.
¡ que ti...	Els enamorats
el que tira pedretes,	com que están encegats
es que ti...	van a les palpentes
es que tira amoretes.	y sempre acostats
Els enamorats	busquen la fosea
com que están encegats	que trapelles son
van a les palpentes	¡enamorats!
i sempre acostats	

La Rosario

MARCHA

Letra de Luis Santed

Con la música de

La Bien Amada

Rosario
Se murmura por el barrio, de que tienes la manía
Rosario
de escuchar con el Macario, la Radio telefonía.

Rosario
ya se hace comentario por toda la vecindad,

Rosario
Se susurra que el Macario, pierde la serenidad,

Se dice Rosario
que el auricular

le intriga a Macario

antes de empezar...

Por eso procura Rosario, aprovecharse...
aguzar al oído la Radio, y declamar:

Macario?

Oye bien, que ahora la Radio anuncia el «Petróleo Gal»

Macario

ahora toca el «Relicario» la Banda municipal.

Macario;

No te duermas en la Radio, por que me voy a enfadar.

Macario,

dame un besito en los labios, y ponte el auricular.

La ingenua Rosario

perdió su candor...

y entrega sus labios

hinchida de amor.

Por eso dice el vecindario ¡Es, un primor...

el oír un concierto, en el barrio, sin transmisor!